

VOUS AVEZ DIT... MENTORAT ?

Comment en tirer pleinement bénéfice¹?

Nathalie Gagnon, Ph.D.
Université du Québec à Rimouski

Une définition

Le mentorat consiste en une relation interpersonnelle de soutien, d'échanges et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience, le mentor, offre son expertise à une autre personne, le mentoré, dans le but de favoriser son développement professionnel et l'acquisition de compétences (Cuerrier, 2003). De tous les dispositifs de soutien ayant pour but de faciliter l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants (activités d'accueil et d'orientation, formation continue, communautés d'apprentissage professionnelles, réseaux numériques d'entraide, groupes de soutien, etc.), le mentorat est la stratégie la plus populaire dans les établissements scolaires de tout ordre. Qui plus est, elle est très souvent la plus appréciée des enseignants novices, puisqu'elle leur permet de bénéficier d'un soutien immédiat et personnalisé à leurs besoins.

À quoi ça sert ?

Les programmes formels de mentorat en éducation ont vu le jour vers la fin des années '90, fruit d'un partenariat entre les écoles et les universités afin de surmonter l'écart théorie-pratique souvent vécu et décrié par les nouveaux enseignants. Le mentorat avait aussi comme objectif de contrer la pénurie d'enseignants à laquelle faisaient face plusieurs pays. Tout en encourageant la rétention des enseignants dans la profession en atténuant le phénomène alors déjà bien documenté du « choc de la réalité » vécu par les novices, il était également conçu comme un facteur de motivation auprès des enseignants expérimentés qui désiraient renouveler leur pratique en accompagnant des collègues débutants.

« Il y a des gens qui ressemblent aux livres. Ils s'installent en nous. Ils nous habitent et nous transforment. Ils prennent l'allure d'un pont d'or suspendu entre soi et soi-même. Je les appelle des mentors » (Houde, 2011, p. 1).

Pour en savoir

Duchesne, C. (2010). L'établissement d'une relation mentorale de qualité : à qui la responsabilité? [Revue des sciences de l'éducation de McGill, 45\(2\), 239-253](#)

Duchesne, C. et Kane, R. (2010). Le mentorat comme stratégie de soutien à l'insertion professionnelle : points de vue d'enseignants débutants. [Formation et pratiques d'enseignement en questions, 11, 55-68.](#)

Et si on en parlait simplement...

Le mentorat a de nombreux bénéfices pour le mentoré. Dans un premier temps, il favorise le développement professionnel du nouvel enseignant en lui permettant de parfaire son apprentissage de la profession, de bonifier son répertoire de stratégies pédagogiques, de mieux comprendre les processus d'apprentissage, ainsi que de développer sa pratique réflexive.

Le mentorat joue également un rôle important au plan de l'adaptation sociale et de l'intégration professionnelle du nouvel enseignant. En effet, les informations données par le mentor concernant la culture scolaire, le fonctionnement de l'école, les types de pédagogie priorités au sein de l'établissement ainsi que les conseils et les encouragements prodigués au nouvel enseignant sont autant d'éléments pouvant faciliter son adaptation et son intégration à son nouveau milieu de vie. En diminuant, chez le débutant, les sentiments de solitude, de stress, d'anxiété et de frustration souvent ressentis lors de l'entrée dans la profession, l'accompagnement mentorale constitue également une stratégie de soutien émotionnel et de bien-être non négligeable.

Finalement, parce qu'il permet au novice de prendre de plus en plus d'assurance dans ses nouvelles fonctions, le mentorat favorise l'acquisition d'une identité professionnelle positive. À mesure que le mentoré devient plus confiant et sûr de lui, il devient plus autonome et apte à prendre des initiatives.

Observatoire
de la **formation**
professionnelle
du **Québec**

¹ Cette fiche a été tirée du texte suivant : **Gagnon, N.** (2017). *Portrait de l'accompagnement mentorale au regard de l'agir compétent des enseignants-mentors œuvrant dans le cadre du Programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant (PIPNE) de l'Ontario.* (Thèse de doctorat). Université d'Ottawa, Ottawa.

Et si je voulais l'intégrer dans ma pratique...

Mais comment bénéficier pleinement de ce que le mentorat peut offrir? Voici quelques pistes qui vous aideront à identifier les comportements et les attitudes du parfait mentoré!

S'impliquer dans le choix du mentor

Puisque l'un des principaux facteurs de réussite du mentorat est la qualité du pairing entre le nouvel enseignant et son mentor, il importe de sélectionner ce dernier avec grand soin. Voici quelques éléments à considérer pour un jumelage prometteur.

Choisir un mentor...

- ✓ Qui accepte volontairement de jouer ce rôle;
- ✓ Qui partage une vision similaire de l'enseignement;
- ✓ Qui enseigne le même métier si l'on désire améliorer des aspects de sa pratique enseignante propre au métier enseigné;
- ✓ Qui enseigne dans une discipline ou un contexte différent du sien si on désire innover, s'inspirer ou être confronté à des façons de faire différentes;
- ✓ Qui possède des forces et des habiletés différentes/complémentaires des siennes;
- ✓ Qui possède plusieurs compétences relationnelles (empathique, ouvert, digne de confiance, positif, etc.);
- ✓ Qui partage des périodes de planification avec les siennes;
- ✓ Avec qui on partage des affinités.

Adopter les pratiques à succès

D'entrée de jeu, une rencontre entre mentor et mentoré, dès le début du programme de mentorat, au cours de laquelle les différentes attentes des partenaires pourront être établies et mieux définies est fortement encouragée! Voici quelques conseils pour tirer pleinement bénéfices de ces rencontres mentales :

- ✓ Identifier ses besoins sur le plan professionnel et les partager à son mentor;
- ✓ Planifier des rencontres formelles de mentorat à fréquence régulière;
- ✓ Préparer ces rencontres (cibler des thématiques sur lesquelles échanger et en faire part à son mentor, préparer ses questions, discuter de ses besoins, etc);
- ✓ Faire preuve d'initiative et demander de l'aide au besoin;
- ✓ Faire preuve d'ouverture et accepter la critique constructive;
- ✓ Prendre des risques et réinvestir les apprentissages dans sa pratique.

Références

Cuerrier, C. (2003). *Le mentorat et le monde du travail au Canada : recueil des meilleures pratiques*. Québec, Canada : Éditions de la Fondation de l'entrepreneurship.

Houde, R. (2011). *Des mentors pour la relève*. Boisbriand, Canada : Presses de l'Université du Québec.

Pour citer cette fiche : Gagnon, N. (2020). *Vous avez dit... Mentorat? Comment en tirer pleinement bénéfice?* Observatoire de la formation professionnelle du Québec.

Être bon partenaire au sein de la relation mentorale

Une grande partie de la réussite du mentorat repose sur la qualité de la relation établie entre le mentoré et son mentor. Pour être un partenaire de choix, le mentoré s'engage à...

- ✓ Apprendre volontiers de l'autre et respecter son mentor;
- ✓ Démontrer de l'optimisme et du positivisme;
- ✓ Accepter de travailler en équipe;
- ✓ Demeurer authentique et transparent dans la relation;
- ✓ Accepter de confier ses difficultés et ses inquiétudes.

Connaître ses droits en tant que mentoré

S'il est essentiel que les mentorés comprennent leurs responsabilités au sein de la dyade mentorale, il est également souhaitable qu'ils connaissent leurs droits! Ainsi, le mentoré devrait pouvoir bénéficier...

- ✓ D'un programme de mentorat dont les buts et les attentes sont coordonnés et adaptés à ses besoins;
- ✓ D'une relation mentorale de confiance à caractère confidentiel et dénuée de tout jugement de valeur;
- ✓ D'une relation d'égal à égal, libre de tout rapport d'autorité ou hiérarchique;
- ✓ Du droit d'usage de l'accompagnement qui lui est prodigué;
- ✓ De la possibilité d'interrompre à tout moment le mentorat dans le cas d'une incompatibilité avec le mentor.

Éviter les « pièges » potentiels du mentorat

Bien qu'il s'avère être un dispositif des plus bénéfiques pour les nouveaux enseignants, le mentorat peut tout de même comporter quelques « pièges ». Cependant, un mentoré averti saura les éviter! Attention de ne pas :

- ✓ Sous-estimer l'importance d'un contact régulier avec son mentor : les contacts informels et à fréquence régulière sont ceux qui permettent réellement le développement d'une relation mentorale efficace et féconde!;
- ✓ Encourager le conformisme : il peut être tentant de calquer les « pratiques à succès » de son mentor. Or, le mentorat ne devrait en aucun cas encourager le conformisme, véritable frein à l'innovation, la créativité, l'authenticité et la pratique réflexive!;
- ✓ Oublier de consacrer du temps à la construction d'un réseau d'aide informel. Le fait que vous bénéficiez de l'accompagnement d'un mentor ne devrait pas vous faire oublier qu'une multitude d'autres personnes dans votre entourage peuvent devenir de véritables mentors informels!

